

ANÁLISE DOS FATORES ASSOCIADOS AO ABANDONO DO TRATAMENTO DE TUBERCULOSE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 06/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10791082

Lauren Monteiro Neto¹

Ariane Schiavenin²

RESUMO: Relatada desde os primórdios da medicina, a tuberculose é uma doença que atormenta o cenário da saúde pública ao longo da história. Entre suas problemáticas atualmente existentes, a não adesão e o abandono do tratamento estão entre as principais. Este estudo tem como objetivo analisar os fatores associados ao abandono do tratamento de tuberculose e avaliar o perfil epidemiológico e clínico dos casos de tuberculose notificados no estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma pesquisa descritiva, realizada a partir da coleta de dados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil, através da consulta aos casos confirmados notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação no Rio Grande do Sul durante o período de 2015 a 2019. Como resultado, constatou-se que, no estado do Rio Grande do Sul, o perfil do paciente predisposto a abandonar o tratamento de tuberculose caracteriza-se por ser pessoas do sexo

masculino, de idade entre 25 e 34 anos e que não realizam o Tratamento Diretamente Observado. O uso de drogas ilícitas e tabagismo foram considerados sinais de alerta. A identificação dos principais obstáculos ao sucesso do tratamento da tuberculose contribui positivamente para o alcance de desfechos favoráveis da doença.

Palavras-chave: Tuberculose, Fármacos Antituberculose, Não Adesão à Medicação, Recusa do paciente ao tratamento.

INTRODUÇÃO

Relatada desde os primórdios da medicina, a tuberculose (TB) é uma doença que vem atormentando o cenário da saúde pública ao longo da história. Foi conhecida como peste branca durante o século XIX ao dizimar centenas de milhares de vidas em todo o mundo (BRASIL, 2019) e, atualmente, ainda é responsável por mais de um milhão de óbitos anuais em nível mundial (BRASIL, 2021), além de impactar nos agravos e contribuir para a mortalidade decorrente de outras doenças, como em pessoas vivendo com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) (MIRANDA et al., 2017).

No Brasil, a TB tem uma especial importância, pois, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o país está entre os 30 países com maior carga de TB em todo o mundo. Apesar da situação de urgência declarada, o controle da doença no país ainda é um desafio para a saúde pública nacional, contabilizando anualmente uma crescente de novos casos e diferentes problemáticas (BRASIL, 2021).

Entre as problemáticas atualmente existentes relacionadas a doença, a não adesão e o abandono do tratamento farmacológico estão entre as principais. Tais desfechos significam um grande desafio para o controle da doença, devido as consequências negativas que são geradas tanto para o sistema de saúde quanto para o próprio paciente. A interrupção da antibioticoterapia pode levar a resistência bacteriana, além de contribuir para a continuidade da transmissão da doença e, conseqüentemente,

possíveis óbitos. Além disso, quando o tratamento é interrompido e necessita ser recommençado, os custos com recursos humanos e materiais necessários a cada início de tratamento são gerados no sistema de saúde(SANTOS et al., 2021).

Apesar da tuberculose possuir prevenção e tratamento já consolidados, as taxas de não adesão e abandono do tratamento aumentam anualmente. Como resposta a esse cenário epidemiológico e suas consequências, o Brasil há anos tenta diferentes estratégias em plano político e técnico para frear a cadeia de transmissão da tuberculose e estabelecer um maior controle da doença, focando na tentativa de aumentar a adesão ao tratamento e diminuir o índice de abandono. A principal e atualmente empregada é o chamado Tratamento Diretamente Observado (TDO), formalizado pelo Ministério da Saúde (MS) em 1999, o qual consiste na observação da tomada dos medicamentos sob supervisão de um profissional de saúde e pressupõe o aumento da adesão ao tratamento, interrompendo a cadeia de transmissão da doença, reduzindo assim as taxas de abandono e garantindo a cura da tuberculose, além de, conseqüentemente, reduzir a mortalidade da TB no Brasil. Além disso, o TDO previne também o aparecimento de cepas resistentes aos medicamentos antituberculose (BRASIL, 2019).

Porém, apesar dos esforços, as taxas de não adesão ao tratamento da TB no Brasil deixa claro o persistente desafio agregado à doença no país. Apenas no ano de 2019, o número de casos de abandono do tratamento de tuberculose foi de 12.640. Nos anos anteriores, foram registrados 12.277, 11.190, 10.423 e 10.100 casos de abandono de tratamento em 2018, 2017, 2016 e 2015, respectivamente. Esses dados indicam um percentual de, em média, 12,5% de abandono em relação aos números de casos confirmados (DATASUS, 2022). A proporção recomendada pela OMS para esse indicador é de até 5%, o que significa que os dados nacionais ultrapassam mais que 2 vezes o limite preconizado (BRASIL, 2021).

O estado do Rio Grande do Sul, nono maior estado brasileiro com 11,4 milhões de habitantes (IBGE, 2022) e objeto deste estudo é um dos estados com mais alta carga de tuberculose dentro do cenário nacional. No ano de 2021, foram notificados no estado 4.768 casos novos de TB, número absoluto correspondente a um coeficiente de incidência de 41,6 casos a cada 100.000 habitantes. Essa proporção está acima da média do país, uma vez que, no mesmo ano, o coeficiente de incidência nacional de tuberculose foi de 32,0 casos a cada 100.000 habitantes (BRASIL, 2021).

Em relação a não adesão ao tratamento de tuberculose, no estado do Rio Grande do Sul, os números relacionados ao abandono do tratamento também são expressivos. Do ano de 2015 a 2019 a taxa de abandono no estado subiu de 15,00% para 16,34% (DATASUS, 2022), taxas as quais estão acima da média nacional do período e do limite preconizado pela OMS (BRASIL, 2022).

A adesão ao tratamento da TB pode ser melhorada através de intervenções direcionadas aos fatores de risco relacionados à não adesão. Mesmo considerando que tais medidas exijam recursos financeiros, elas ainda são menos onerosas do que as consequências do abandono (NAVARRO et al., 2021). Porém, em consequência da TB ainda ser uma doença negligenciada (OLIVEIRA et al., 2018), estudos específicos e investimento em prol da doença ainda são escassos.

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar os fatores associados ao abandono do tratamento de tuberculose e avaliar o perfil epidemiológico e clínico dos casos de tuberculose notificados no estado do Rio Grande do Sul, a fim de compreender os principais obstáculos ao sucesso do tratamento, para assim favorecer a vigilância aos grupos vulneráveis ao abandono e não adesão e estimular intervenções direcionadas aos mesmos, visando evitar resultados clínicos desfavoráveis.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa descritiva, realizada através do levantamento epidemiológico de casos confirmados de tuberculose no Estado do Rio Grande do Sul do ano de 2015 a 2019. Os anos seguintes a 2019 foram excluídos da pesquisa devido os casos de TB não diagnosticados e/ou não notificados em decorrência do impacto da pandemia da COVID-19 que iniciou, no Brasil, em março de 2020.¹⁰

Os dados foram coletados no mês de outubro do ano de 2022, no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS), através da consulta aos casos confirmados notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no estado do Rio Grande do Sul. É importante ressaltar que até o momento da realização deste estudo, os dados dos anos de 2018 e 2019 ainda estavam sujeitos a análise e modificações na plataforma.

As variáveis utilizadas estão descritas no quadro I. Para a análise dos fatores relacionados ao abandono do tratamento da tuberculose, foi considerada a variável dependente o abandono do tratamento.

QUADRO I – Representação e descrição das variáveis analisadas no estudo.

Variável	Descrição
Sexo	Masculino Feminino
Faixa etária	Em anos
Comorbidades associadas	AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Humana) Alcoolismo <i>Diabetes mellitus</i> Doenças mentais Uso de drogas ilícitas Tabagismo
Tratamento Diretamente Observado (TDO)	Sim Não

Quadro elaborado pela autora.

Os dados foram coletados e armazenados em planilhas no programa *Microsoft Excel* e analisados e contextualizados com a literatura correspondente.

Esta pesquisa não foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) pois trata-se da utilização de dados secundários disponíveis em portal de domínio público.

RESULTADOS

Entre os anos de 2015 a 2019 foram notificados 32.119 casos de tuberculose no estado do Rio Grande do Sul, conforme ilustrado na tabela I. Desses, 4.913 pacientes abandonaram o tratamento, representando 15,29% dos casos(DATASUS, 2022).

Tabela I – Casos de tuberculose notificados e casos de abandono do tratamento da tuberculose do Estado do Rio Grande do Sul no período de 2015 a 2019. Rio Grande do Sul, Brasil, 2022.

Ano de Notificação	Casos Confirmados de Tuberculose	Casos de Abandono do Tratamento	Abandono
	n	n	%
2015	6.378	957	15,00
2016	6.039	850	14,07
2017	6.326	872	13,78
2018	6.445	1.101	17,08
2019	6.931	1.133	16,34
Total	32.119	4.913	

Fonte: DATASUS. Legenda: n – número absoluto; % – percentual correspondente.

No que se refere aos dados sociodemográficos, observa-se na tabela II que indivíduos do sexo masculino (72,58%) e indivíduos de faixa etária entre 25 e 34 anos (31,38%) mostraram-se mais propensos a abandonar o tratamento de tuberculose(DATASUS, 2022).

Tabela II – Distribuição dos casos de abandono do tratamento da tuberculose segundo variáveis sociodemográficas no Estado do Rio Grande do Sul no período de 2015 a 2019. Rio Grande do Sul, Brasil, 2022.

Variável	Casos de Abandono do Tratamento					Total de abandono do período de 2015 a 2019	
	n					n	%
	2015	2016	2017	2018	2019		
Sexo							
Masculino	693	619	661	770	823	3.566	72,58
Feminino	263	230	211	331	310	1.345	27,37
Ignorado	1	1	0	0	0	2	0,04
Total	957	850	872	1.101	1.133	4.913	100,00
Faixa Etária							
0-14	3	12	6	14	14	49	0,99
15-24	190	152	177	225	219	963	19,60
25-34	317	289	284	324	328	1.542	31,38
35-44	248	225	235	292	306	1.306	26,58
45-54	118	117	97	151	155	638	12,90
55-64	54	37	46	59	75	271	5,51
65 ou +	27	18	27	36	36	144	2,93
Total	957	850	872	1.101	1.133	4.913	100,00

Fonte: DATASUS. Legenda: n – número absoluto; % – percentual correspondente.

Conforme apresentado na tabela III, em relação as características clínicas dos pacientes relativas a presença de comorbidades, o perfil de abandono do tratamento de tuberculose foi caracterizado por: presença de coinfeção a Síndrome da Imunodeficiência Humana (AIDS): não predominante (67,92%), alcoolismo: não predominante (68,73%), *diabetes mellitus*: não predominante (89,59%), transtorno mental: não predominante (90,39%), uso de drogas ilícitas: não predominante (56,44%) e tabagismo: não predominante (49,39%) no período analisado (DATASUS, 2022). Chama-se atenção para as variáveis de uso de drogas ilícitas e tabagismo, onde a diferença entre pacientes que possuem tais comorbidades e abandonaram o tratamento de tuberculose para pacientes que não abandonaram o tratamento foi inferior a 20% e 5%, respectivamente.

Tabela III – Distribuição dos casos de abandono do tratamento da tuberculose segundo presença de comorbidades no Estado do Rio Grande do Sul no período de 2015 a 2019. Rio Grande do Sul, Brasil, 2022.

Variável	Casos de Abandono do Tratamento					Total de abandono do período de 2015 a 2019	
	n					n	%
	2015	2016	2017	2018	2019		
AIDS							
Sim	290	233	220	264	253	1.260	25,64
Não	588	557	600	762	830	3.337	67,92
Ignorado	79	60	52	75	50	316	6,43
Total	957	850	872	1.101	1.133	4.913	100,00
Alcoolismo							
Sim	271	230	231	290	252	1.274	25,93
Não	637	568	583	753	836	3.377	68,73
Ignorado	49	52	58	58	45	262	5,33
Total	957	850	872	1.101	1.133	4.913	100,00
Diabetes							
Sim	32	29	36	46	36	179	3,64
Não	866	755	767	983	1031	4.402	89,59
Ignorado	59	66	69	72	66	332	6,75
Total	957	850	872	1.101	1.133	4.913	100,00
Doenças Mentais							
Sim	40	30	24	48	36	178	3,62
Não	862	763	788	990	1038	4.441	90,39
Ignorado	55	57	60	63	59	294	5,98
Total	957	850	872	1.101	1.133	4.913	100,00
Drogas Ilícitas							
Sim	358	320	364	398	436	1.876	38,18
Não	549	480	453	647	644	2.773	56,44
Ignorado	50	50	55	56	53	264	5,37
Total	957	850	872	1.101	1.133	4.913	100,00
Tabagismo							
Sim	398	367	405	504	548	2.222	45,22
Não	507	432	415	539	534	2.427	49,39
Ignorado	52	51	52	58	51	264	5,37
Total	957	850	872	1.101	1.133	4.913	100,00

Fonte: DATASUS. Legenda: n – número absoluto; % – percentual correspondente.

No que diz respeito a realização do Tratamento Diretamente Observado (TDO), 58,25% dos pacientes que não realizaram tal regime de tratamento abandonaram o tratamento de tuberculose (DATASUS, 2022) conforme informado na tabela IV. Nesta variável, chama-se atenção para o percentual elevado do campo “ignorado” (21,67%).

Tabela IV – Distribuição dos casos de abandono do tratamento da tuberculose segundo realização do Tratamento Diretamente Observado

(TDO) no Estado do Rio Grande do Sul no período de 2015 a 2019. Rio Grande do Sul, Brasil, 2022.

Variável	Casos de Abandono do Tratamento					Total de abandono do período de 2015 a 2019	
	n					n	%
	2015	2016	2017	2018	2019		
TDO Realizado							
Sim	229	182	160	203	212	986	20,06
Não	490	458	543	674	697	2.862	58,25
Ignorado	238	210	169	224	224	1.065	21,67
Total	957	850	872	1.101	1.133	4.913	100,00

Fonte: DATASUS. Legenda: n – número absoluto; % – percentual correspondente.

DISCUSSÃO

No estado do Rio Grande do Sul, entre os anos de 2015 a 2019, a taxa de abandono do tratamento de tuberculose foi de 15,29%(DATASUS, 2022). Esse percentual está acima do preconizado pela OMS para esta variável (limite de 5%) (BRASIL, 2021) e acima também da média nacional que, no mesmo período, registrou 12,5% de abandono(DATASUS, 2022).

No presente estudo, o perfil de abandono caracterizou-se por pacientes do sexo masculino e faixa etária entre 25 e 34 anos (jovem adulto). Em um estudo realizado por FERREIRA et al., em 2018, a partir da revisão integrativa da literatura do período de 2007 a 2017, os autores trazem um olhar atento a essa variável, uma vez que o perfil do jovem adulto caracteriza-se por ser classe produtiva e trabalhadora que, ao adoecer por decorrência de uma doença infecciosa, a qual exige afastamento social, encaram o risco de perder seus vínculos empregatícios. Além disso, o sexo masculino é associado a demandas do trabalho e responsabilidades familiares. Tais questões podem dificultar a ida às unidades de saúde tanto para fins de consulta e acompanhamento do tratamento quanto para retirada do esquema terapêutico, podendo acarretar à interrupção do mesmo.

Em estudo realizado por SOARES et al. em 2017, onde são analisados os perfis de abandono do tratamento de tuberculose entre os anos de 2001 a 2014 no estado do Pernambuco, a faixa etária de jovem adulto como fator de predisposição ao abandono ao tratamento também é associada ao fato de que a população nessa fase da vida manifesta maior tendência ao uso de drogas ilícitas, sendo essa uma forte causa de ruptura do vínculo do paciente com o serviço de saúde. Essa afirmação corrobora com dados do presente estudo, uma vez que um percentual significativo de pacientes que fazem uso de drogas ilícitas (38,18%) abandonaram o tratamento dentro do período analisado.

Em relação as comorbidades associadas ao paciente, no estado do Rio Grande do Sul, de 2015 a 2019, pacientes não etilistas (68,73%) estiveram menos propensos a abandonar o tratamento. Em contrapartida, em estudo (CAMPANI et al., 2011) realizado no município de Porto Alegre em 2011, o alcoolismo aparece como fator determinante para o abandono do tratamento de tuberculose. Essa informação corrobora com estudo(SOUSA et al., 2021) realizado no estado do Ceará, onde o alcoolismo aumentou em 50% o abandono do tratamento no estado em questão.

O abuso do álcool implica no esquecimento da tomada correta dos medicamentos, além de potencializar os efeitos hepatotóxicos que podem ser causados pelos mesmos (MUTURE et al., 2011). Dessa forma, apesar do alcoolismo não ter representado a maioria dos pacientes não aderentes ao tratamento da tuberculose no estado do Rio Grande do Sul, o paciente etilista ainda deve ser visto com um olhar atento, conforme salientado na literatura.

A presença de doenças mentais foi minoria no presente estudo entre pacientes que abandonaram o tratamento durante o período analisado (3,62%). Em estudo realizado por ARAÚJO et al., em 2014, no qual foi analisada a relação entre tuberculose e a presença de transtornos mentais comuns, os autores citaram a existência de um consenso sobre a

elevada proporção de desordens mentais, incluindo sintomas psiquiátricos, depressão, ansiedade, entre outros, entre indivíduos com tuberculose. Porém, no estudo em questão, os autores não constataram associação estatística entre os fatores TB e doença mental.

Em recente estudo publicado no ano de 2021, SILVA e colaboradores analisaram o impacto da sintomatologia depressiva em pessoas em tratamento da tuberculose em unidades básicas de saúde de municípios metropolitanos do estado do Espírito Santo. Os autores constataram, na população estudada, uma frequência relevante da sintomatologia depressiva, além de um potencial para prejudicar a vida pessoal e social e o estado de saúde dos pacientes em tratamento da tuberculose. Dessa forma, pode-se inferir que, apesar de estudos sobre saúde mental e tuberculose ainda serem escassos, o rastreamento de doenças mentais pode expandir as possibilidades de cuidado ao paciente com tuberculose.

A presença da patologia *Diabetes mellitus* também foi minoria entre os pacientes que abandonaram o tratamento da tuberculose neste estudo durante o período analisado (3,64%). Este resultado é visto também em estudo similar realizado no estado do Maranhão, em 2014, por SILVA et al., onde os autores apontaram o fato do paciente diabético apresentar uma tendência de buscar com maior frequência o serviço de saúde fazendo com que medidas de prevenção e controle da doença se intensifiquem. Em estudo de 2020, ABREU e colaboradores analisaram o perfil sociodemográfico e as características do tratamento dos casos de tuberculose em pacientes com e sem diabetes no Brasil, constatando uma relação inversa do abandono ao tratamento da tuberculose com a presença da comorbidade de *Diabetes mellitus*.

No entanto, pacientes diabéticos ainda precisam de uma especial atenção, pois apresentam um maior risco de desenvolver a tuberculose devido ao impacto da hiperglicemia e a diminuição da insulina na resposta imunológica do indivíduo, aumentando assim a suscetibilidade à infecção (SILVA et al., 2014).

Neste estudo, pacientes tabagistas e não tabagistas que abandonaram o tratamento de tuberculose apresentaram uma pequena diferença em termos percentuais (45,22% e 49,39%, respectivamente). Os autores BRAGA et al., em 2012, através de estudo de caso-controle realizado com pacientes assistidos pelos serviços de atenção básica dos municípios de Manaus e Fortaleza, localizados nos estados de Amazonas e Ceará, respectivamente, apresentaram resultados significantes relacionados ao abandono do tratamento de tuberculose: 56,5% dos casos analisados eram tabagistas, contra 31,9% dos controles.

A relação entre tabagismo e tuberculose merece uma especial importância pois esta comorbidade impacta diretamente na cadeia de transmissão da TB. A Nicotina está fortemente associada a reativação da tuberculose, uma vez que a mesma aumenta o risco da persistência da bactéria após o tratamento da TB, diminuindo a resistência do hospedeiro e promovendo alterações alveolares. Além disso, o tabagismo aumenta a probabilidade de progressão da tuberculose latente para a doença ativa. Ademais, a inalação da fumaça gerada pelo fumo de forma passiva aumenta o risco de transmissão da doença (JUSTO et al., 2018).

Tal impacto sob a tuberculose é visto também em usuários de drogas ilícitas. No presente estudo, 38,18% dos pacientes que abandonaram o tratamento de tuberculose faziam uso de drogas ilícitas. Em estudo de caso-controle realizado por POERSH e COSTA em 2021 na cidade de Sapucaia do Sul no estado do Rio Grande do Sul, foi observada associação direta entre abandono de tratamento e o uso de drogas ilícitas entre os pacientes analisados. LOPES et al., em 2013, a partir de um estudo de revisão integrativa da literatura feita com publicações do período de 1990 a 2010, descreveram o uso de drogas como um dos principais fatores associados ao abandono do tratamento da tuberculose pulmonar.

Como citado anteriormente, a relação do uso de drogas ilícitas e o abandono do tratamento da tuberculose é muito vinculada ao sexo masculino e faixa etária jovem adulto (SOARES et al., 2017). Além disso,

usuários de drogas ilícitas estão mais sujeitos a efeitos colaterais da medicação antituberculosa, além de apresentarem-se tardiamente aos serviços de saúde e obterem dificuldade de manter acompanhamento médico. Esses fatores, somados ao comportamento vulnerável dessa população e a dificuldade de compreender e seguir orientações do tratamento proposto, influenciam o abandono do mesmo (JUSTO et al., 2021).

Pacientes acometidos por AIDS mostraram menor tendência a abandonar o tratamento de tuberculose no presente estudo (25,64%). Em contrapartida, a coinfeção ao HIV é vista como um dos principais fatores relacionados a não adesão ao tratamento em diferentes estudos. Em estudo realizado em um município de Minas Gerais, em 2019, por ANDRADE E SILVA et al., os autores constataram a presença de coinfeção TB/HIV em mais de 22,7% dos casos de abandono analisados. Da mesma forma, os autores SOUZA et al., em 2020, através de uma revisão bibliográfica realizada com publicações dentre os anos de 2009 a 2019, concluíram que pacientes coinfectados TB/HIV apresentam maiores chances de abandonar o tratamento da tuberculose.

Esse maior percentual de abandono do tratamento de TB em pacientes acometidos pela coinfeção TB/HIV ocorre principalmente devido ao aumento da complexidade da terapia medicamentosa de ambos os tratamentos. Pacientes coinfectados devem fazer o uso dos dois esquemas terapêuticos concomitantemente: o da TB por no mínimo 6 meses e o do HIV de forma ininterrupta. Assim, a grande quantidade de medicamentos que deve ser ingerida diariamente e, conseqüentemente, a maior probabilidade de ocorrência de eventos adversos, são fatores que refletem na não adesão ao tratamento (BASTOS et al., 2020).

Além dos fatores clínicos citados, fatores sociais também estão relacionados a não adesão ao tratamento da TB entre essa população. ROCHA e ADORNO, em 2012, realizaram acompanhamento e coletas de narrativas e entrevistas de pacientes portadores de tuberculose em uma

unidade de saúde no município de Rio Branco no estado do Acre. Os autores citaram o sentimento de vergonha e tendência ao isolamento por parte da população co infectada TB/HIV, devido constrangimento por possuir ambas doenças e receio de julgamento.

É importante ressaltar que a tuberculose é hoje a infecção mais comum em pessoas vivendo com o HIV, além de ser uma das principais causas de morte entre esses pacientes: pessoas com coinfeção TB/HIV apresentam uma taxa de mortalidade 2,4 a 19 vezes mais elevada do que as sem a coinfeção.³ Nesse sentido, apesar do resultado constatado para esta variável no presente estudo, a literatura mostra que a coinfeção TB/HIV deve ser encarada como grande problemática.

A não realização do regime do Tratamento Diretamente Observado (TDO) caracteriza-se como um fator estimulante ao abandono do tratamento de tuberculose no presente estudo. Dos casos de abandono, 58,25% dos pacientes não realizaram o TDO. Importante ressaltar que, nesta variável, 21,67% dos casos foram marcados como “ignorados”, o que pode influenciar no resultado desta análise.

O TDO consiste na tomada dos medicamentos para tratamento da tuberculose pelo paciente sob a supervisão e observação de um profissional da saúde ou agentes capacitados supervisionados por profissionais(JUNGES et al., 2020), tendo como um dos objetivos principais a melhora da adesão ao tratamento da tuberculose, reduzindo assim as taxas de abandono, sendo, dessa forma, considerado atualmente como a principal estratégia para o aumento da adesão ao tratamento de tuberculose no Brasil (RUSSONI, 2019).

Em Minas Gerais, em 2019, os autores ANDRADE E SILVA et al. constataram que 71,5% dos pacientes que abandonaram o tratamento no estudo não foram acompanhados por meio de TDO. Em estudo diferente, realizado por AGE et al., em 2014 no município de Florianópolis localizado no estado de Santa Catarina, pacientes em TDO demonstraram relação

inversa ao abandono do tratamento no estudo. Ainda, em concordância, em um terceiro estudo realizado por VIERA e RIBEIRO, em 2008, no município de Carapicuíba do estado de São Paulo, a taxa de abandono diminuiu significativamente entre pacientes que realizaram o TDO para pacientes que não realizaram o regime, mesmo em pacientes com fatores de risco para abandono.

É importante ressaltar que, apesar de a realização do TDO ser um direito assegurado a todo paciente com tuberculose devendo sempre ser disponibilizado para toda pessoa que for diagnosticada com a doença (BRASIL, 2011), esta não é a realidade vivenciada pela grande maioria dos pacientes. Durante o período de 2015 a 2019, em âmbito nacional, apenas 35,33% dos pacientes diagnosticados com tuberculose realizaram o tratamento sob regime do TODO (DATASUS, 2022). Nesse contexto, é justificável que o número de pacientes que abandonam o tratamento de TB e não realizam o TDO seja maioria. Essa é uma questão de extrema importância, uma vez que, conforme visto no presente estudo, a não realização do TDO pode refletir diretamente nas taxas de abandono do tratamento de tuberculose.

CONCLUSÃO

No presente estudo, constatou-se que, no estado do Rio Grande do Sul, o perfil do paciente predisposto a abandonar o tratamento de tuberculose caracteriza-se por ser pessoas do sexo masculino, de idade entre 25 e 34 anos e que não realizam o tratamento pelo regime do Tratamento Diretamente Observado (TDO). Ainda, considerando os percentuais adquiridos, o uso de drogas ilícitas e o tabagismo podem ser vistos como sinal de alerta. As demais variáveis analisadas neste estudo, sendo elas a presença de coinfeção TB/HIV, alcoolismo, ser acometido por *Diabetes mellitus* e possuir doenças mentais, não foram diretamente relacionadas ao abandono do tratamento de tuberculose no estado do Rio Grande do Sul.

A presença persistente da tuberculose no meio da saúde pública no contexto mundial, nacional e local ainda é vista, assim como a dificuldade do controle e manejo da doença, resultando em percentuais altos de abandono do tratamento e consequentes óbitos. Porém, conforme salientado na literatura, intervenções direcionadas aos fatores de risco relacionados ao abandono do tratamento da tuberculose são uma das melhores formas de melhorar a adesão dos pacientes ao tratamento. Nesse sentido, espera-se que o presente estudo possa colaborar para a compreensão dos principais obstáculos ao sucesso do tratamento da tuberculose, a fim de contribuir positivamente para o alcance de desfechos favoráveis da doença.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, Ricardo Gadelha de et al. Tuberculose e diabetes: associação com características sociodemográficas e de diagnóstico e tratamento. Brasil, 2007-2011. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, [s. l.], 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/a/ZYhGFDPBNtchkkkrNdxF7gWt/?lang=pt#>. Acesso em: jun. 2022.

AGE, L. M.; SOLETTI, C.; TEZZA, R.; DIAS, J. da S. FATORES ASSOCIADOS AO ABANDONO DO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. **Revista Gestão & Saúde**, [S. l.], v. 5, n. 4, p. pag. 2550–2559, 2014. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rgs/article/view/1038>. Acesso em: jun. 2022.

ANDRADE E SILVA, Érika et al. Perfil dos casos de abandono do tratamento da tuberculose em um município prioritário mineiro. **HU Revista**, [s. l.], 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/hurevista/article/view/16924/18762>. Acesso em: jun. 2022.

ARAÚJO, Gleide Santos de et al. Revisão sobre tuberculose e transtornos mentais comuns. **Revista Eletrônica Gestão & Saúde**, [s. l.], v. 5, n. 2, 2014.

Disponível em:

<https://periodicos.unb.br/index.php/rgs/article/view/465/442>. Acesso em: jun. 2022.

BASTOS, Shyrlaine Honda et al. Coinfecção tuberculose/HIV: perfil sociodemográfico e saúde de usuários de um centro especializado. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 33, 6 jun. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/jkZ3pZjgMQs744rgfGVWg6D/?lang=pt#>. Acesso em: maio 2022.

BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE (Brasil). Ministério da Saúde.

Tuberculose. 2020. Disponível em:

<https://bvsmis.saude.gov.br/tuberculose-21/>. Acesso em: abr. 2022.

BRAGA, José Uelers et al. Fatores associados ao abandono do tratamento da tuberculose nos serviços de atenção básica em dois municípios brasileiros, Manaus e Fortaleza, 2006 a 2008. **Caderno Saúde Coletiva**, [s. l.], 2012. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-644855>. Acesso em: jun. 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Brasil Livre da Tuberculose: Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública: Estratégias para 2021-2025**. 1. ed. atual.

Brasília, 2021. Disponível em:

http://www.saude.pi.gov.br/uploads/warning_document/file/829/plano_eli_minacao_tb_14out21_isbn_web__1_.pdf. Acesso em: maio 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde.

Boletim Epidemiológico de Tuberculose 2021. 1. ed. atual. Brasília, 2021.

Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2021/boletim-tuberculose-2021>. Acesso em: mar. 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. 5. ed. atual. Brasília, 2021. Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de->

conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude_5ed_21nov21_isbn5.pdf/view. Acesso em: mar. 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde.

MANUAL DE RECOMENDAÇÕES PARA O CONTROLE DA TUBERCULOSE NO BRASIL. 2. ed. atual. Brasília, 2019. Disponível em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil_2_ed.pdf. Acesso em: maio 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde.

Tratamento Diretamente Observado (TDO) da Tuberculose na Atenção Básica: Protocolo de Enfermagem. 1. ed. atual. Brasília, 2011. Disponível

em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/tratamento_diretamente_observado_tuberculose.pdf. Acesso em: maio 2022.

CAMPANI, Simone Teresinha Aloise et al. Fatores preditores para o abandono do tratamento da tuberculose pulmonar preconizado pelo Ministério da Saúde do Brasil na cidade de Porto Alegre (RS). **Jornal**

Brasileiro de Pneumologia, [s. l.], 2011. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/nDFKKmcMZYGN5jdWFGtdG4R/?lang=pt#>. Acesso em: jun. 2022.

DATASUS. **DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.** Ministério da Saúde. Disponível em:

<https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/casos-de-tuberculose-desde-2001-sinan/>. Acesso em: mar. 2022.

FERREIRA, M. R. L.; BONFIM, R. O.; SIQUEIRA, T. C.; ORFÃO, N. H. Abandono do tratamento da tuberculose: uma revisão integrativa. **Revista**

Enfermagem Contemporânea, v. 7, n. 1, p. 63–71, 2018. DOI: 10.17267/2317-3378rec.v7i1.1579. Disponível em:

<https://www5.bahiana.edu.br/index.php/enfermagem/article/view/1579>.

Acesso em: mar. 2022.

<https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/qxncRF7YMzB3fKVMNVcqZyq/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: jun. 2022.

IBGE – **INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.**

Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/>. Acesso em: abr. 2022.

JUNGES, José Roque et al. Tratamento Diretamente Observado da tuberculose: análise crítica da descentralização. **Interface – Comunicação, Saúde, Educação**. 2020, v. 24, ISSN 1807-5762. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/Interface.190160>. Acesso em: maio 2022.

JUSTO, Mariel Tobal et al. Associação entre tuberculose e consumo de drogas lícitas e ilícitas. **Enfermagem Brasil**, [s. l.], 2012. Disponível em: <https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/enfermagembrasil/article/view/1313/4131>. Acesso em: jun. 2022.

LOPES, Rayssa Horacio et al. FATORES ASSOCIADOS AO ABANDONO DO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE PULMONAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. **Revista Baiana de Saúde Pública**, [s. l.], 2013. Disponível em: https://rbsp.sesab.ba.gov.br/index.php/rbsp/article/view/455/pdf_433. Acesso em: jun. 2022.

MIRANDA, Lihuan Oliveira de et al. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA COINFECÇÃO TUBERCULOSE/HIV NO BRASIL: REVISÃO INTEGRATIVA. **Revista Prevenção de Infecção e Saúde**, v. 3, ed. 3, 2017. Disponível em: <https://revistas.ufpi.br/index.php/nupcis/article/view/6450>. Acesso em: maio 2022.

MUTURE, Bernard N. et al. Factors associated with default from treatment among tuberculosis patients in nairobi province, Kenya: A case control study. **BMC Public Health**, [s. l.], 2011. Disponível em: <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-11-696>. Acesso em: jun. 2022.

NAVARRO, Pedro Daibert de et al. THE IMPACT OF THE STRATIFICATION BY DEGREE OF CLINICAL SEVERITY AND ABANDONMENT RISK OF TUBERCULOSIS TREATMENT. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, 2021, v. 47, n. 04. Disponível em: <https://doi.org/10.36416/1806-3756/e20210018>. Acesso em: maio 2022.

OLIVEIRA, Layze Braz de et al. ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA COINFECÇÃO TUBERCULOSE/HIV. **Cogitare Enferm.**, v. 23, ed. 1, 2018. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/51016/>. Acesso em: 20 maio 2022.

OPAS – ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. **Diagnóstico de novos casos de tuberculose caiu entre 15% e 20% nas Américas em 2020 devido à pandemia**. 2021. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/24-3-2021-diagnostico-novos-casos-tuberculose-caiu-entre-15-e-20-nas-americas-em-2020>. Acesso em: mar. 2022.

POERSCH, Karla; COSTA, Juvenal Soares Dias da. Fatores associados ao abandono do tratamento da tuberculose: estudo de casos e controles. **Caderno Saúde Coletiva**, [s. l.], 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadsc/a/TmZCfpdFCkHQqJVghHjHvdR/#>. Acesso em: jun. 2022..

ROCHA, Danúzia da Silva; ADORNO, Rubens de Camargo Ferreira. Abandono ou descontinuidade do tratamento da tuberculose em Rio Branco, Acre. **Saúde e Sociedade**, [s. l.], 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/rD5MLMXsz7dh77FD7Q3SsJr/abstract/?lang=pt>. Acesso em: jun. 2022.

RUSSONI, B.; MARTINS DA TRINDADE, A. A. Estratégia de Tratamento Diretamente Observado (DOTS) para Tuberculose no Brasil: um estudo qualitativo. **Revista de Saúde Coletiva da UEFS**, v. 9, p. 70–78, 2019. DOI: 10.13102/rscdauefs.v9i0.4060. Disponível em:

<http://periodicos.uefs.br/index.php/saudecoletiva/article/view/4060>. Acesso em: jun. 2022.

SANTOS, Débora Aparecida da Silva et al. FATORES ASSOCIADOS AO ABANDONO DO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE PULMONAR. **Cogitare Enfermagem**, v. 26, abr. 2021. ISSN 2176-9133. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/72794>. Acesso em: mar. 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.5380/ce.v26i0.72794>.

SILVA, Pollyanna da Fonseca et al. Fatores associados ao abandono do tratamento da tuberculose pulmonar no Maranhão, Brasil, no período de 2001 a 2010. **Caderno de Saúde Pública**, [s. l.], v. 30, n. 8, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/C8RFS9tJY77nypGHRWKZ3nR/?lang=pt#>. Acesso em: jun. 2022..

SILVA, Teresa Cristina Ferreira da et al. RASTREAMENTO DA DEPRESSÃO NAS PRÁTICAS DE CUIDADOS PRIMÁRIOS À SAÚDE DE INDIVÍDUOS ADOECIDOS DE TUBERCULOSE. **Enfermagem em Foco**, [s. l.], v. 12, n. 4, 2021. Disponível em: <http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/4468/1215>. Acesso em: jun. 2022.

SOARES, Marcelo Luiz Medeiros et al. Aspectos sociodemográficos e clínico-epidemiológicos do abandono do tratamento de tuberculose em Pernambuco, Brasil, 2001-2014. Aspectos sociodemográficos e clínico-epidemiológicos do abandono do tratamento de tuberculose em Pernambuco, Brasil, 2001-2014. **Epidemiologia E Serviços De Saúde**, [s. l.], v. 2, n. 26, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/QtrGccK7vnGdYwgL36wQtwD/?lang=pt#>. Acesso em: jun. 2022.

SOUSA, George Jó Bezerra et al. Prevalência e fatores associados ao abandono do tratamento da tuberculose. **Revista Da Escola De Enfermagem Da USP**, [s. l.], 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/VNZdcx3FrWZ5QgkyLYxZGGk/?lang=pt#>.

Acesso em: jun. 2022.

SOUZA, C. O. de; PEREIRA, F. A.; SOUSA, M. I. M. O.; LACERDA, R. L.

Aspectos que influenciam o abandono do tratamento farmacológico da tuberculose: revisão de literatura. **Revista Saúde e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 14, n. 19, 2020. Disponível em:

<https://www.revistasuninter.com/revistasauade/index.php/saudeDesenvolvimento/article/view/1103>. Acesso em: jun. 2022.

VIEIRA, Amadeu Antonio; RIBEIRO, Sandra Aparecida. Abandono do tratamento de tuberculose utilizando-se as estratégias tratamento auto-administrado ou tratamento supervisionado no Programa Municipal de Carapicuíba, São Paulo, Brasil. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, [s. l.], 2008. Disponível em:

^{1,2}Universidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto

é um método

bibliométrico

para avaliar a

importância de

periódicos

científicos em

suas respectivas

áreas. Uma

medida que

reflete o número

médio de

citações de

artigos

científicos

publicados em

determinado

periódico, criado

por Eugene

Garfield, em que

os de maior FI

são considerados

mais

importantes.

Científico:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](http://revistaft.com.br/e) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

